

Importancia de los formatos bibliográficos en la redacción de textos científicos

Importance of bibliographic formats in the drafting of scientific texts

Pierina Palma Palma¹
Jeovanny Benavides²
Lila María Saltos³

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0158-0193>
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7606-2131>
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9569-783X>

Recepción: 15 de abril de 2020 / Aceptación: 22 de julio de 2020 / Publicación: 2 de septiembre del 2020

¹ Universidad técnica de Manabí. E-mail. pierinapalma1997@gmail.com

² Universidad técnica de Manabí. E-mail. jeovanny.benavides@utm.edu.ec

³ Universidad técnica de Manabí. E-mail. lsaltos@utm.edu.ec

Citación/como citar este artículo: Palma, P., Benavides, J., y Saltos, L. (2020). Importancia de los formatos bibliográficos en la redacción de textos científicos. *Rehuso*, 5(3), 60-69 Doi: 10.5281/zenodo.6841879

Resumen

Los formatos bibliográficos son esenciales en la redacción científica porque determinan el estilo en la que se emplearán las referencias bibliográficas en un determinado documento. La función de este tipo de formatos es uniformar la información, de tal forma que se sepa de antemano qué estilo se va a emplear en un determinado género académico ya sea ensayo, artículo, reseña o un libro en particular. Por lo general, quienes determinan qué tipo de formato va en un texto es la revista o la editorial donde se publicará el documento. Existen cientos de estilos de citación y referenciado; constan entre los más importantes las siguientes normas: Apa, Harvard, Vancouver, Chicago, Turabian, entre otras. A lo largo de este documento se explicará la importancia que los formatos bibliográficos tienen en la redacción académica y científica. Si bien existe una tendencia a que se escoja un estilo único para la escritura de documentos, la diversificación de normas ha enriquecido las publicaciones especializadas. Ninguna norma es más importante que otra, sino que actúa en los textos para brindar coherencia a todo el documento que se publica.

Palabras clave: formatos; redacción científica; revista; normas; estilos.

Abstract

Bibliographic formats are essential in scientific writing because they determine the style in which bibliographic references will be used in a given document. The function of this type of format is to standardize information, so that it is known beforehand what style is to be used in a particular academic genre, be it essay, article, review or book. Typically, those who determine what type of format goes in a text are the journal or publisher where the document will be published. There are hundreds of styles of citation and referencing; among the most important are the following rules: Apa, Harvard, Vancouver, Chicago, Turabian, among others. Throughout this document, the importance of bibliographic formats in academic and scientific writing will be explained. While there is a tendency to choose a unique style for writing documents, the diversification of standards has enriched specialized publications. No rule is more important than another, but acts in the texts to bring coherence to the entire document that is published.

Keywords: formats; scientific writing; journal; standards; styles.

Introducción

Los formatos bibliográficos se han actualizado de forma permanente para mantener la rigurosidad. Las referencias bibliográficas de los artículos publicados en las revistas académicas tienen un altísimo grado de connotación y relevancia, contribuyendo decisivamente a tejer la red del conocimiento y a su admirable y desbordante crecimiento. En consecuencia, las referencias merecen una atención y dedicación especial por parte de los autores al momento de citar y listar los documentos consultados en la elaboración del manuscrito, aplicando aspectos éticos, de integridad intelectual.

Según Oyarzún y Aguirre (2012), el análisis de la información es la tarea que toma más tiempo en la investigación bibliográfica, ya que con ella se espera identificar el aporte a realizar. En esta fase se debe tener un pensamiento crítico y debe ser realizada en paralelo con la primera, dado que es un proceso constante. Es un ciclo donde se reafirman las ideas planteadas en la formulación del problema y si se conoce bien el problema, la solución estará al alcance. Estos autores también hacen un llamado a evitar el exceso de referencias y se deben escoger publicaciones originales.

En este sentido, para Vilanova (2016) este proceso de búsqueda de referencias bibliográficas conlleva a buscar básicamente en la web las distintas fuentes de información y poder seleccionar de forma crítica la información más relevante y poderla gestionar de forma eficaz. Una buena búsqueda bibliográfica permitirá culminar el proceso de investigación con la correcta publicación. El objetivo de conocer este tipo de aspectos es proporcionar una guía en la búsqueda eficaz de la información, utilización crítica y precisa de la bibliografía y recomendación en estrategias de gestión de referencias para poder desarrollar con éxito un texto de investigación.

Metodología

La metodología de este trabajo es descriptivo. Se emplea un análisis documental basado en la revisión de diversos tipos de artículos y textos provenientes que poseen fundamentos teóricos sólidos. Además se realizó una encuesta a profesores que laboran en el Instituto de Ciencias Básicas (ICB) de la Universidad Técnica de Manabí (UTM).

Resultados

En este apartado se sistematiza el trabajo empírico realizado mediante encuestas a treinta profesores que trabajan en el Instituto de Ciencias Básicas (ICB) de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) con el propósito de conocer el modo en que emplean los formatos bibliográficos, cuáles son sus formatos preferidos, su utilizan y la importancia que le brindan en la realización de sus textos académicos.

Importancia de los formatos bibliográficos

Lo primero que se les consultó a los profesores fue su opinión sobre el tipo de importancia que le brindan a los formatos bibliográficos.

Tabla 1. ¿Qué importancia tienen para usted los formatos bibliográficos?

Variables	Profesores	Porcentaje %
Son importantes para mejorar el aspecto formal de un trabajo académico.	8	27%
Son importantes para mejorar el contenido y el referente teórico de los textos de investigación	12	40%
Son importantes porque su empleo correcto evita que un trabajo viole normas éticas de la redacción científica.	10	33%
No tienen ninguna importancia	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

Los treinta profesores consultados tienen perspectivas diferentes sobre la importancia de los formatos bibliográficos, que es un estándar, una norma, es decir, un conjunto de especificaciones que indican cómo se redactan las citas y las referencias bibliográficas incluidas en un documento científico. Para un 27% de los encuestados, estos formatos son importantes para mejorar el aspecto formal de un trabajo académico, mientras que para un 40% son importantes para mejorar el contenido y el referente teórico de los textos de investigación. Finalmente, para un 33% de consultados los formatos son importantes porque su empleo correcto evita que un trabajo viole normas éticas de la redacción científica.

Sobre el formato de normas preferido por los docentes

Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue el formato bibliográfico que más emplea en sus textos científicos.

Tabla 2. ¿Cuál es el formato bibliográfico que más emplea en la elaboración de sus textos académicos?

Variables	Profesores	Porcentaje %
Normas APA	22	73%
Normas Harvard	2	7%
Normas Chicago	6	20%
Normas Vancouver	0	0%
Normas ISO	0	0%
Otras, especifique	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta, una inmensa mayoría de profesores encuestados, es decir el 73% argumentó que emplea normas APA para desarrollar sus trabajos de investigación. Un 7% manifestó que

usa las normas Harvard, mientras que un 20% indicó que utiliza las normas Chicago. El resto de variables de esta interrogante: Vancouver, ISO u otras no tuvo ninguna respuesta.

Esta pregunta sirve para considerar que en estos momentos hay más de 3.000 formatos bibliográficos válidos y cada disciplina o revista se decanta por uno de ellos. En general, las Ciencias Sociales prefieren formatos de autor-fecha mientras que las Ciencias puras, la Medicina y las Ingenierías utilizan formatos numéricos. Algunos están avalados por Asociaciones profesionales de larga tradición (APA-American Psychological Association, ASA American Sociological Association, MLA-Modern Language Association), otros por prestigiosas Universidades (Harvard, Chicago), otros responden a acuerdos entre editores (Vancouver para las revistas de Ciencias de la Salud) e incluso hay muchas revistas que utilizan sus propios formatos (Nature, Science, revistas Elsevier, etc.). En la década de los 80 surgió el formato ISO 690 con el objetivo de convertirse en un estándar internacionalmente aceptado pero ha acabado siendo un formato más.

Sobre el modo en que se emplean los formatos bibliográficos

Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue el modo en que emplean los formatos bibliográficos en sus textos científicos.

Tabla 3. ¿De qué modo emplean los formatos bibliográficos en un texto científico?

Variables	Profesores	Porcentaje %
Es la primera decisión que se toma porque de ello dependerán las fuentes consultadas	14	47%
Se basa en los lineamientos de la revista sin pensar en qué formato se utilizan	9	30%
Es en lo último que se piensa porque la investigación y los contenidos son más importantes que los formatos bibliográficos	7	23%
Prefiere no responder	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta los profesores dieron las siguientes respuestas: un 47% señaló que es la primera decisión que se toma porque de ello dependerán las fuentes consultadas, mientras que un 30% sostuvo que se basa en los lineamientos de la revista sin pensar en qué formato se utilizan. Finalmente, el 23% restante manifestó que es lo último que se piensa porque la investigación y los contenidos son más importantes que los formatos bibliográficos.

En este punto es necesario precisar que sea cual sea el método elegido para citar, en ambos casos, al final del trabajo es necesario incluir el listado completo y detallado de todas las citas que se hayan incluido a lo largo del texto. Así, cada cita bibliográfica breve se convierte en una

referencia bibliográfica donde se hacen constar todos los elementos que servirán al lector para identificar los trabajos citados (autores completos, títulos, documentos y otras fuentes de información) en el caso de que quiera localizarlos.

Sobre la socialización de los formatos bibliográficos con los estudiantes.

Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue si difunden los formatos bibliográficos en las clases con sus alumnos.

Tabla 4. ¿Usted socializa los formatos bibliográficos con sus estudiantes?

Variables	Profesores	Porcentaje %
Sí	27	90%
No	3	10%
Prefiere no responder	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta, los profesores en su gran mayoría, equivalente a un 90% manifestaron que sí difunden los formatos bibliográficos entre sus estudiantes, mientras que apenas un 10% señaló que no lo hace. Y es que independientemente de qué materia brinden los docentes siempre los contenidos pertinentes a la redacción científica deben ser socializados entre los estudiantes para el correcto desarrollo de los trabajos y textos académicos enviados como tarea.

Discusión

Importancia de los formatos bibliográficos

Los formatos bibliográficos son importantes en la medida en que ordenan la fundamentación teórica consultada. Son diversos, como se sabe, y su empleo depende de la universidad, registra, empresa o institución que coordine una publicación determinada.

A criterio de Camargo (2017), los formatos bibliográficos son relevantes porque aportan al plano organizativo de un determinado enfoque teórico, pero aboga por que los textos académicos no sean esclavos de estos esquemas y puedan citar a autores clásicos siempre y cuando sea pertinente. Ocurre que, en ocasiones, algunas normativas de ciertas revistas solicitan que se citen documentos exclusivamente de los últimos cinco años, porque obedecen al criterio de actualización y vigencia del conocimiento, y se desaprovecha con ello un importante recurso como pueden ser enfoques de autores clásicos en cualquier disciplina que esta fuera.

Desde la perspectiva de Mozo y Carmenates (2016), las referencias bibliográficas son citas detalladas al final de capítulo o de parte de un trabajo científico. Adicional a ello juegan un papel importante para la confección correcta de la investigación, porque permite analizar el uso de información que hacen los autores de un texto académico. La elaboración correcta de las referencias bibliográficas es uno de los aspectos más tediosos para el escritor de trabajos científicos.

La presentación de las referencias bibliográficas se ajusta a diferentes normas o directrices ampliamente difundidas a través de libros o manuales de estilo de referencias bibliográficas. Algunas de las principales normas son las siguientes:

Norma ISO 690 y 690-2.

Manual APA (Normas de la American Psychological Association).

Normas de Harvard (Universidad de Harvard).

Manual de Estilo de Chicago (Universidad Chicago).

Modern Language Association (Modern Language Association of America).

Estilo Vancouver (Revistas médicas).

El propósito de las referencias bibliográficas es indicar las fuentes de las ideas, técnicas, estadísticas, etc., tomados de trabajos previos. Desde el punto de vista ético, todo autor tiene la responsabilidad de indicar las fuentes de información y los métodos procedentes de otras investigaciones. Según Borgoños (1999), las referencias bibliográficas constituyen un elemento esencial para garantizar la rigurosidad y el carácter científico de una publicación, es la fuente consultada y utilizada para la investigación, que es citada de forma individual en relación con algún elemento mencionado en el texto.

Explican Álvarez, Ríos y Velásquez (2014) que las referencias bibliográficas son la base de toda investigación, ya que ella está implícita en uno de los momentos éticos de la confección del artículo científico, al ser importante la obtención de información científica como proceso de la actividad científico-informativa; la que está presente en cada fase de toda investigación y que tiene un momento inicial: la búsqueda de la información.

Según Carrión y Jiménez (2011), las referencias bibliográficas son el resultado del análisis y sistematización de las lecturas y del estudio que han hecho los investigadores sobre un tema o disciplina particular. Para ello es necesario que el autor defina los textos que va a emplear.

Desde la visión y postura de Estrada (2017), la importancia de las referencias se basa en que permiten crear, actualizar y mantener su base de datos teóricos según sus necesidades. Por ello su empleo es importante.

En este contexto, Baleriola (2017) señala que las referencias son importantes porque permite que las personas interesadas puedan consultar las ideas en mayor nivel de desarrollo en otros documentos más extensos o especializados, entre otros. Las referencias, una vez que el autor ha terminado su texto, deben aparecer en formato completo al final del documento para que cualquier persona pueda localizar las obras en caso de que lo considere oportuno.

De esta manera, autores como Gómez, Navas, Aponte y Betancourt (2014) sostienen que el trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso. Y agregan que la revisión bibliográfica o estado del arte corresponde a la descripción detallada de cierto tema, pero no incluye la identificación de tendencias que puedan plantear diferentes escenarios sobre el desarrollo de la tecnología en cuestión y que permitan tomar decisiones estratégicas.

En este contexto, para Vilanova (2016) una búsqueda bibliográfica es una recopilación sistemática de la información publicada relacionada con un tema. Realizar una búsqueda

bibliográfica es un proceso complejo y fundamental en el contexto de un proyecto de investigación. En la actualidad, estamos sometidos a una avalancha de información de todo tipo. Para Toledo, Maldonado y Apodaca (2015), es imprescindible planificar el método de búsqueda de forma eficaz, estructurada y sistemática para localizar la bibliografía adecuada sobre el tema de estudio.

Para Hernández (2013), una referencia bibliográfica es una fuente consultada y utilizada para la investigación, que es citada de forma individual en relación con algún elemento mencionado en el texto y asegura que el propósito de las referencias bibliográficas es indicar las fuentes de las ideas, técnicas, estadísticas, etc., tomados de trabajos previos ajenos. En cambio para Villavicencio (2013), la investigación bibliográfica se emplea para erradicar el problema del plagio en los textos investigativos. Por ello, para hacer investigaciones productivas y éticas, este autor sugiere que los autores deben enfocarse en las normas para construir citas directas e indirectas y en pautas para organizar los datos obtenidos.

Autores como Codina (2018) manifiestan que una revisión bibliográfica se compone de, entre otras cosas, dos elementos fundamentales: los documentos elegidos para tal revisión (generalmente, artículos científicos) y el resultado de la agregación/interpretación de los mismos.

Conclusiones

Los formatos bibliográficos son útiles para organizar un trabajo académico. Por tanto, una revisión bibliográfica equivale a una investigación en la cual los documentos seleccionados son los datos primarios y su agregación/interpretación el método de análisis.

Los artículos de revisión que repiten resultados de otros trabajos sólo justifican su citación si en sus comentarios aportan ideas novedosas en la interpretación de resultados comunicados en artículos originales. Para paliar el exceso de referencias, habitualmente las normas de publicación para los autores limita el número de citas bibliográficas.

La importancia de las referencias es tal que algunos textos son rechazados porque los académicos responsables de un documento en particular no citan a un autor en concreto. De hecho, ningún texto académico-científico que se precie de serlo, ninguno en general, carece de referencias bibliográficas. Sobre el empleo de las nuevas tecnologías se puede señalar que internet aparece como una valiosa fuente de información, pero se debe tratar con extrema cautela, pues se pueden perder horas navegando sin encontrar nada de valor y el material encontrado puede ser poco fiable.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, J., Ríos, I., Velásquez, E. (2014). Requerimientos teórico-metodológicos para desarrollar habilidades en la obtención de información científica en estudiantes universitarios. *Revista Humanidades Médicas*, 14(1), 109-126. Recuperado de http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202014000100008&lng=es&nrm=iso
- Baleriola, E. (2017). *La importancia de las citas y las referencias*. Recuperado de <http://www.ebaes.es/2017/07/citas-referencias.html>
- Borgoños, M. (1999). *Análisis de redacción de referencias y citas bibliográficas en literatura científica a través del estudio de la normalización bibliográfica*. (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, Murcia, España.
- Camargo, D. (2017). Acerca de la obsolescencia de las referencias bibliográficas. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 25(2), 5-6. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6819816>
- Carrión, M. y Jiménez, C. (2011). Bibliografía - Referencias bibliográficas. *Mi biblioteca: La revista del mundo bibliotecario*, 24, 94-95. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3399536>
- Codina, L. (2018). *Revisiones bibliográficas sistematizadas*. Recuperado de https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34497/Codina_revisiones.pdf
- Estrada, M. (2017). *Importancia de los gestores bibliográficos*. Recuperado de <https://www.infotecarios.com/importancia-los-gestores-bibliograficos/#.Xv0fbm30nIU>
- Gómez, E., Navas, F., Aponte y Betancourt, L. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. *Dyna*, 81(184), 158-163. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/496/49630405022.pdf>
- Hernández, F. (2013). *El documento académico-científico: aspectos formales. Herramientas para su visibilidad en recursos de información*. Recuperado de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18996/Bellas%20Artes%2024%2001%202013%20P%202%20REFERENCIAS%20BIBLIOGR%20FICAS.pdf?seq>
- Martín, S. y Lafuente, V. (2017). Referencias bibliográficas: indicadores para su evaluación en trabajos científicos. *Investigación bibliotecológica*, 31(71), 151-180. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2017000100151
- Mozo, D. y Carmenates, M. (2016). Comportamiento de las referencias bibliográficas en artículos de la revista Archivo Médicos de Camagüey. *Revista Publicando*, 3(6), 408-418. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833599>

Oyarzún G, y Aguirre C. (2012). Relevancia de las referencias bibliográficas en artículos de revistas médicas. *Revista chilena de enfermedades respiratorias*, 28(2), 138-142. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482012000200006

Toledo, M., Maldonado, S., y Apodaca, L. (2015). Diagnóstico del acervo bibliográfico de la biblioteca de una universidad pública mexicana. *Revista Global de Negocios*, 3(5), 59-69. Recuperado de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658813

Vilanova, J. (2016). *Revisión bibliográfica del tema de estudio de un proyecto de investigación*. Recuperado de <https://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/Revisi%C3%B3n-bibliogr%C3%A1fica-del-tema-de-estudios-de-un-proyecto-de-investigaci%C3%B3n.pdf>

Villavicencio, P. (2013). *Evaluación de métodos y estrategias de investigación bibliográfica para optimizar el aprendizaje de los estudiantes del preuniversitario del tecnológico argos, y diseño de un módulo alternativo*. (Tesis de maestría). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Contribución de los autores:

Autor	Contribución
Pierina Palma Palma	Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del documento.
Jeovanny Benavides	Adquisición de datos, análisis e interpretación
Lila María Saltos	Adquisición de datos, análisis e interpretación